

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ В ПРИЗМЕ ТЕНДЕНЦИЙ СОВРЕМЕННОГО МИРОХОЗЯЙСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

РУСТАМБЕКОВ ГАДЖИАГА БАХЫШ

доктор экономических наук, профессор,
Бакинский Государственный Университет, Азербайджан.

***Аннотация.** В XXI веке наступил новый этап борьбы за торгово-экономический раздел мира, за его ресурсы и рынки сбыта. Глобализация придала этим процессам новые конфигурации в виде несоответствия технологических параметров 4-ой промышленной революции с национальными характеристиками экономик, массированным проникновением ТНК в ресурсную среду развивающихся стран, усилением неравенства между государствами и регионами. В этой ситуации активизируется практика задействования факторов национально-ориентированного экономического развития, а также адекватных институциональных перемен на уровне модельной конструкции общества. Подобная конструкция базируется на стягивании предпосылок и факторов экономического развития в единую институциональную среду реализации национальных экономических интересов, находящихся в тесной корреляции с политическими, правовыми и социальными интересами. В этой связи национальные экономические интересы рассматриваются в статье как наиболее действенное начало в процессе развития самодостаточной и конкурентоспособной экономики.*

***Ключевые слова:** экономические интересы, институциональная система, структурные реформы, модели развития, человеческий потенциал*

Национальные экономические интересы во все времена выступали в качестве ведущего ориентира развития стран мира. Проистекало это в силу того, что вне этого понятия практически невозможна выработка научно обоснованных концептуальных программ и стратегии социально-экономических преобразований, формирование эффективных национальных моделей хозяйствования, определение макроэкономических приоритетов, выбор оптимальных вариантов внешнеэкономической политики. Исследование национальных экономических интересов требуется как условие для обеспечения целевой координации деятельности всех хозяйственных субъектов в масштабе общества. Поэтому, в содержательной характеристике национальных экономических интересов следует исходить из того, что это категория, которая выражает объективную тенденцию к интегрированному взаимодействию факторов производства, где в качестве связующего концепта выступает нация, интересы которой более глубокие и общие, чем какой-либо социальной группы, класса, организации. Национальные экономические интересы могут быть определены также как фактор удержания и приумножения национального богатства для многих поколений граждан, обеспечения долгосрочного самоутверждения национального хозяйства в качестве целостного и конкурентоспособного организма в условиях глобализации.

Самоутверждение, и прежде всего в сфере мировой экономики, есть неременная предпосылка прогресса во всех направлениях развития. Импульс к развитию получают, прежде всего, те страны и нации, которые движимы производственно-потребительскими и, одновременно, национально-ценностными мотивами развития. Таким образом, складываются критерии выбора и абсорбции тех форм и методов производства, которые обеспечивают эффективную реализацию национальных экономических интересов.

Специфика хозяйственной жизни, вытекая из характерной национальной локализации культур и традиций (в том числе производственных) находит отражение в различных действующих моделях национальных экономик. В современных условиях это развитие практически однозначно связано с рыночными принципами. Но главный вопрос состоит в том, в какой форме они должны проявляться или видоизменяться в условиях той или иной страны,

чтобы максимально способствовать реализации национальных экономических интересов. Ведь «раз признано существование наций с их условиями бытия и их интересами, необходимо допустить и изменения экономики человеческого общества согласно им» как писал Фр. Лист [1].

Необходимо подчеркнуть, что понятие «национальные экономические интересы» не указывает на интересы исключительно одной нации. Оно однозначно с такими общепринятыми категориями макроэкономики на уровне суверенного государства как «система национальных счетов», «национальный уровень зарплаты», «национальное богатство», «национальный доход». Когда говорится о национальных экономических интересах, во-первых, имеется в виду то, что первичным ареалом интересов хозяйственных агентов выступает территория конкретной страны. Второй момент заключается в том, что эти интересы находятся в состоянии тесного сопряжения со всеми сферами общественной жизни. В-третьих, по существу, именно они приводят к формированию международных экономических отношений (региональных, глобальных), которые призваны обеспечивать более эффективные формы реализации национальных экономических интересов. Поэтому в анализе национальных экономических интересов следует видеть не автаркический, а интеграционный смысл.

Национальные экономические интересы это прежде всего интересы человека, а конкретнее - граждан страны. Они многогранны и предполагают не только рост производства, но и развитие, что требует обобщённой картины экономических, социально-культурных, политических и духовных интересов. В этом смысле можно только согласиться с мнением, что значимость социально-культурной спецификации хозяйственных процессов усиливается в той мере, в какой происходит глобальный переход к производственной парадигме с доминированием человеческого фактора. При этом всё больше приходится учитывать, что в основе человеческой деятельности лежат как экономические, так и моральные ценности и что «подмена моральных принципов экономическими представляет главную угрозу стабильности современного общества» [2]. В предлагаемом ниже рисунке национальные экономические интересы рассматриваются в интегративном плане сопряжения практически всех сфер жизнедеятельности человека.

Национальные интересы	Экономическая жизнь	Социальная жизнь	Политическая жизнь	Духовная жизнь
Экономические	Рост ВВП, обеспечение конкурентоспособности экономики	Благосостояние населения, увеличение ИРЧП	Национальная экономическая безопасность	Духовные технологии в экономике
Социальные	Социальные трансферты государства и на корпоративном уровне	Защита семьи, интересов сегодняшних и будущих поколений	Становление гражданского общества	Поддержание традиций и ценностей национального менталитета
Политико-государственные	Государственное регулирование экономики	Обеспечение права на труд, образование, здравоохранение	Укрепление суверенитета и территориальной целостности государства	Патриотическое воспитание новых поколений

Духовно- нравственные	Утверждение роли неформальных институтов в экономике	Совмещение традиций и инноваций.	Национальные приоритеты во внешнеэкономическ ой деятельности	Формировани е национальног о мышления
--------------------------	--	--	---	--

Рис.1. Интерактивность национальных интересов в различных сферах жизни общества

Рассмотренные в подобной комплементарности, национальные экономические интересы, в равной мере относимы ко всем резидентам страны. Здесь объективно складывается общая значимость таких сфер национальных экономических интересов как:

1. ресурсы природы, здоровье, культурные ценности.
2. интеллектуальный и производственный потенциал страны.
3. параметры макроэкономического равновесия.
4. конкурентоспособность отечественной продукции.
5. благоприятный инвестиционный климат.
6. экономические права граждан.
7. доступ к материальным и духовным благам.

Все они выражают функцию общественного благосостояния, то есть непосредственно соотносят интересы общества с интересами его членов. Принося пользу всем, индикаторы национальных экономических интересов не наносят ущерб чьим-либо здоровым интересам и в совокупности реализуют композиционный план построения социально-сбалансированной экономической системы. Каждая сфера проявления национальных интересов создаёт условия для других, служит потенциалом выдвижения специфических целей, но главное, делает их реализуемыми. Таким образом, национальные экономические интересы вплотную связаны с другими подразделениями национальных интересов или в моменте своих предпосылок, выдвижения целей или в качестве средств их достижения. Например, политический интерес в обеспечении суверенитета и территориальной целостности страны является неременной предпосылкой для осуществления всех других интересов, а духовные интересы в сохранении и приумножении национальных культурных ценностей находятся в прямой корреляции с приданием благосостоянию людей воспринимаемого качества. В подобном соотношении интересов человек и его поведение понимаются не только в «диалектике производительных сил и производственных отношений», но и как порождение особого национального (экономического, духовного, политического) мира, к которому он обращается с практическими задачами и перспективами развития. В подобном ракурсе экономика предстаёт как не только сфера проявления материального, но и духовного мира людей. С этих позиций национальные экономические интересы следует рассматривать как производственные взаимодействия, являющиеся частью всего комплекса национальных отношений между людьми.

Национальная экономика, по большому счёту, есть феномен культуры, из чего можно прийти к выводу, что экономические формы вне национальных условий есть отражение логики отвлечённых от реального бытия теоретических построений, а условия в формах представляют эволюцию производственных процессов в определённых социально-экономических обстоятельствах. При этом в развитии каждого общества присутствуют мега-тренды, обозначающие общечеловеческие способы приспособления к окружающей среде и организации производства. Они имеют универсальное значение и закрепляются формальными институтами (собственности, денежного обращения, распределительного механизма). Но вопрос о том, какие институты и в какой форме утвердятся в том или ином обществе инициируются уже национальными экономическими интересами. При этом экономические закономерности всеобщего (мега-тренд) плана неминуемо приходят в согласование с реальной

средой общих значений места их проявления, модифицируясь в формах, оптимальных с точки зрения достижения экономических интересов конкретных хозяйственных субъектов.

Какие-то производственные или технологические новшества могут быть привнесены в экономику извне, но в прикладном значении будут играть роль не параметры их «прогрессивности» в общем, отрешённом от конкретных условий плане, а с точки зрения восприятия в той или иной национальной экономической среде. Подобная среда специфична, прежде всего, благодаря неформальным институтам, а, следовательно, и экономическая деятельность осуществляется исходя из тех адаптированных норм и правил, которые характерны для каждой данной страны. Всё это придаёт особое значение исследованию роли неформальных институтов, под воздействием которых экономические взаимодействия в современном обществе строятся не только по рыночным принципам, но и согласно национальным формам жизнеустройства. С этой точки зрения важен анализ среды реализации экономических интересов хозяйственных субъектов, в которой органически соединяются инновации и традиции, индивидуальные стимулы роста и общественные цели развития, специфические методы управления в хозяйственных звеньях и государственные регуляторные механизмы.

Глобальная экономика, таким образом, предстаёт как сфера противоречивого взаимодействия национальных экономических моделей. В этом взаимодействии складываются глобальные экономические интересы, (экологические, продовольственные, энергетические и др.), но они вторичны по отношению к национальным интересам. Во-первых, возможности участия стран в решении глобальных экономических проблем связаны со степенью реализации их собственных, национальных экономических интересов. Во-вторых, в мирохозяйственном пространстве национальные экономические интересы каждой страны сталкиваются с сильнейшей конкуренцией, которая наиболее чётко выявляет сильные и слабые стороны национальных экономик. Вопрос о том, каким образом неизбежность включения в глобальные мирохозяйственные связи сопроводить положительным эффектом в виде возрастания степени реализации национальных экономических интересов, довольно дискуссионная. Томас Пугель по данному поводу отмечает, что у глобальной экономики нет глобального правительства, поэтому, хотя это и правда, что есть международные организации, которые пытаются управлять сторонами глобальной экономики (в особенности ВТО, МВФ, ООН, ВБ), но каждая страна имеет право и возможность игнорировать или пренебрегать этими глобальными институтами [3].

Национальные экономические интересы динамичны и целеориентированы в конкретном общественном масштабе, что делает их дееспособными. По этому поводу стоит вспомнить слова В.Зомбарта, который, говоря об экономическом развитии США в начале XX века писал, что общий прогресс страны связан с «отождествлением себя со страной» (We can make progress only by identifying itself with State) [4]. Подобный контекстный подход необходимо сформировать и по отношению к проблематике глобализации каждой страны. Прежде всего это важно для эффективности внешнеэкономической политики, вводящей в единую целевую канву процессы реализации национальных экономических интересов посредством глобальных связей, преимуществ и национальной и глобальной экономики. Таким образом, возможно осуществление субъектно-мотивированной и национально-ориентированной практики международных экономических отношений в целях, достижение которых служит экономическому самоутверждению страны в глобальном мире.

В этих условиях первичным выступает реализация национальных экономических интересов посредством: а) органического взаимодействия в модели национальной экономики формальных и неформальных институтов; б) целостного, но не фрагментарного развития экономики; в) оптимальной, но не абсолютной или хаотичной, открытости во внешнеэкономических связях; г) конкурентных, но не конъюнктурных, преимуществ на мировых рынках.

Только национальные экономические интересы выдвигают постоянное и реальное основание для достижения интересов настоящих и будущих поколений хозяйственных субъектов страны, согласованного наращивания ими производственного потенциала и решения социальных проблем общества.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ:

1. Лист Фр. Национальная система политической экономии. М.: Европа, 2005, с.116.
2. Дергачев В.А. Международные экономические отношения. М.: Юнити, 2015, с.244
3. Pugel Th.A. International Economics. N.Y., 2011, p.7.
4. Зомбарт В. Почему в Соединенных Штатах нет социализма? СПб: Брокгаузъ-Ефронъ, 1907, с.110.